

Der Fluß einer Differentialgleichung

1. Sei $x(t)$ eine Lösung des AWP's

$$\dot{x} = v(x) \quad x(t_0) = x_0 \quad v \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$$

$$x_0 \in U$$

U ist offen

Dann kann $x(t)$ auf ein maximales Intervall I^* fortgesetzt werden.

I^* ist offen.

Beweis:

Betrachte die Menge von Lösungen

$$\mathcal{L} = \{x_\alpha(t) \mid t \in I_\alpha\} \quad \alpha \in A \quad \text{des AWP's}$$

$x_\alpha(t)$ = Lösung vom AWP auf dem Intervall I_α

$$\bigcup_{\alpha \in A} I_\alpha =: I^*$$

I^* = Maximalintervall

I_α ist offen.

Die Vereinigung offener Mengen ist ebenfalls offen z.B. nach

[1] § 1 S.5 Satz 3c.

$\Rightarrow I^*$ ist offen.

Auf $I_\alpha \cap I_\beta$ ist $x_\alpha = x_\beta$ (Satz 4.1 S.34 im Skript)

$x(t) \in \mathcal{L}$ ist klar, da $x(t)$ Lösung des AWP's ist.

Die maximale Lösung $x^*(t)$ ist auf I^* definiert.

$x^*(t)$ ist Fortsetzung von $x(t)$ wegen Satz 4.1 S.34 im Skript.

2. I^* ist unabhängig von $x(t)$, wegen Satz 4.1 S.34 im Skript.

Sei $V \subset U$ offen und $t \in \mathbb{R}$ so, daß $\{t\} \times V \subset \Omega$
Dann ist $g_t: V \rightarrow W$ stetig und offen.

$g_t: V \rightarrow W$ ist als Restriktion von

$g: \Omega \rightarrow W$ stetig

(Satz 4.7 2. S.40 im Skript)

$$(g_t)^{-1} = g_{-t}$$

$(g_t)^{-1} = g_{-t}: W \rightarrow V$ ist ebenfalls stetig.

$\Rightarrow g_t: V \rightarrow W$ ist eine offene Abbildung

,weil $g_t^{-1} = g_{-t}$ stetig ist.

Bem. 4.2 S.40

g_t ist ein Homöomorphismus.

Beweis:

Wegen $(g_t)^{-1} = g_{-t}$ ist auch

$(g_t)^{-1}$ stetig, weil g_t stetig nach Satz 4.8 S.40
im Skript ist.

Also ist g_t ein Homöomorphismus.

Satz 4.9 S.40

Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ eine offene Menge und $V \in C^2(U, \mathbb{R}^n)$ zu $\dot{X} = V(X)$

Sei $(t_0, x_0) \in \Omega$ und γ der zu V gehörige Fluß. Dann ist γ_t an der Stelle x_0 stetig differenzierbar.

Der Beweis dieses Satzes besteht im wesentlichen darin eine DG. das sogenannte Variationsproblem zu definieren und darauf den Hauptsatz anzuwenden. Das Variationsproblem ist so gemacht, daß die Behauptung von Satz 4.9 dann direkt folgt.

Betrachte den Fluß zur Zeit t in einer Umgebung von $x_0 \in U$. Falls die Ableitung von $\gamma_t(x_0)$ in der Richtung $y_0 \in \mathbb{R}^n$ existiert, muß sie folgenden Differentialgleichungen genügen.

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{d\tau} \dot{\gamma}_t(x_0 + \tau y_0) \right|_{\tau=0} &= \left. \frac{d}{d\tau} V(\gamma_t(x_0 + \tau y_0)) \right|_{\tau=0} \\ &= DV(\gamma_t(x_0)) \cdot \left. \frac{d}{d\tau} \gamma_t(x_0 + \tau y_0) \right|_{\tau=0} \end{aligned}$$

oder

$$\frac{d}{dt} D\gamma_t(x_0) y_0 = DV(\gamma_t(x_0)) \cdot D\gamma_t(x_0) \cdot y_0$$

Dies ist die Variationsgleichung zu

$$\dot{X} = V(X)$$

Beweis des Satzes 4.9:

Der Beweis gleicht in vielen Teilen dem Beweis des Hauptsatzes (Satz 3.1 S.21 im Skript).

Betrachtet wird das Vektorfeld:

$$\tilde{V}(x, y) := \begin{pmatrix} v(x) \\ DV(x) \cdot y \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} x \in U \\ y \in \mathbb{R}^n \end{array}$$

$$(x, y) = \tilde{x} \in \tilde{U} := U \times \mathbb{R}^n$$

$\tilde{x}_0 = (x_0, y_0) =$ Anfangspunkt

$$v \in C^2(U, \mathbb{R}^n) \implies \tilde{V} \in C^1(\tilde{U}, \mathbb{R}^{2n})$$

Nun wird eine Piccard-Abbildung konstruiert.

$$\tilde{U} := \{ \tilde{x} \in \tilde{U} \mid \|\tilde{x} - \tilde{x}_0\| \leq \varepsilon \} \subset \tilde{U}$$

$$R := C([-t_{\max}, t_{\max}], \tilde{U})$$

ist ein metrischer Raum bezüglich

$$d(f, g) := \|f - g\| \quad \text{wenn } f, g \in R$$

$\|\cdot\|$ ist dabei die Supremumsnorm

$$t_{\max} := \frac{\varepsilon}{\tilde{V}_{\max}}$$

$$\tilde{V}_{\max} := \sup \{ \|\tilde{V}(\tilde{x})\| \mid \tilde{x} \in \tilde{U} \}$$

$$\tilde{A} : C([-t_{\max}, t_{\max}], \tilde{u}) \longrightarrow C([-t_{\max}, t_{\max}], \tilde{u})$$

$$\tilde{A} \tilde{x}(t) := \tilde{x}_0 + \int_0^t \tilde{V}(\tilde{x}(s)) ds$$

oder in Komponenten

$$A(x(t)) = x_0 + \int_0^t v(x(s)) ds$$

I

$$B(y(t)) = y_0 + \int_0^t Dv(x(s)) \cdot y(s) ds$$

$$t \leq t_{\max}$$

$$\|\tilde{A} \tilde{x}(t) - \tilde{x}_0\| = \left\| \int_0^t ds \tilde{V}(\tilde{x}(s)) \right\|$$

$$\leq t_{\max} \cdot \tilde{v}_{\max} = \xi$$

Die Piccardabbildung $\tilde{A}$ bildet

$R := C([-t_{\max}, t_{\max}], \tilde{u})$ in
sich selbst ab.

$\tilde{v}$ ist stetig differenzierbar, dann ist $\tilde{v}$ nach Satz 3.2 S.22 im
Skript lokal lipschitzstetig mit der Lipschitzkonstante $L(\tilde{x}_0)$
in $\tilde{u}$.

$$\|\tilde{v}(\tilde{x}_1) - \tilde{v}(\tilde{x}_2)\| \leq L \|\tilde{x}_1 - \tilde{x}_2\|$$

Nun wird bewiesen $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2 \in \tilde{u}$

$$\|\tilde{A}^n(\tilde{x}_1) - \tilde{A}^n(\tilde{x}_2)\| \leq \frac{(L t_{\max})^n}{n!} \cdot \|\tilde{x}_1 - \tilde{x}_2\| \quad \text{II}$$

$n=1$

$$\begin{aligned}\|\tilde{A}(\tilde{x}_1) - \tilde{A}(\tilde{x}_2)\| &= \left\| \int_0^t d\bar{s} (\tilde{V}(\tilde{x}_1(\bar{s})) - \tilde{V}(\tilde{x}_2(\bar{s}))) \right\| \\ &\leq t_{\max} \cdot L \cdot \|\tilde{x}_1 - \tilde{x}_2\|\end{aligned}$$

$n=2$

$$\begin{aligned}\|\tilde{A}^2(\tilde{x}_1) - \tilde{A}^2(\tilde{x}_2)\| &= \left\| \int_0^t [\tilde{V}(\tilde{A}\tilde{x}_1(\bar{s})) - \tilde{V}(\tilde{A}\tilde{x}_2(\bar{s}))] d\bar{s} \right\| \\ &\leq L \cdot \int_0^t d\bar{s} \|\tilde{A}\tilde{x}_1(\bar{s}) - \tilde{A}\tilde{x}_2(\bar{s})\| \\ &\leq L \int_0^t d\bar{s}_1 \int_0^{\bar{s}_1} d\bar{s}_2 \|\tilde{V}(\tilde{x}_1(\bar{s}_2)) - \tilde{V}(\tilde{x}_2(\bar{s}_2))\| \\ &\leq L^2 \int_0^t d\bar{s}_1 \int_0^{\bar{s}_1} d\bar{s}_2 \|\tilde{x}_1(\bar{s}_2) - \tilde{x}_2(\bar{s}_2)\|\end{aligned}$$

$$\leq L^2 \cdot \|\tilde{x}_1 - \tilde{x}_2\| \cdot \int_0^t d s_1 \int_0^{s_1} d s_2$$

Nach Ausrechnung des Integrals folgt:

$$\leq \frac{1}{2} L^2 t_{\max}^2 \cdot \|\tilde{x}_1 - \tilde{x}_2\|$$

n beliebig

$$\|\tilde{A}^{n+1}(\tilde{x}_1) - \tilde{A}^{n+1}(\tilde{x}_2)\|$$

$$= \left\| \int_0^t \left[\tilde{V}(\tilde{A}^n \tilde{x}_1(s)) - \tilde{V}(\tilde{A}^n \tilde{x}_2(s)) \right] d s \right\|$$

$$\leq L \cdot \int_0^t \|\tilde{A}^n \tilde{x}_1(s) - \tilde{A}^n \tilde{x}_2(s)\| d s$$

$$\leq L \cdot \int_0^t d s_1 \int_0^{s_1} d s_2 \|\tilde{V}(\tilde{A}^{n-1} \tilde{x}_1(s_2)) - \tilde{V}(\tilde{A}^{n-1} \tilde{x}_2(s_2))\|$$

$$\leq L^2 \int_0^t d s_1 \int_0^{s_1} d s_2 \|\tilde{A}^{n-1} \tilde{x}_1(s_2) - \tilde{A}^{n-1} \tilde{x}_2(s_2)\|$$

$$\leq L^{n+1} \left[\int_0^t d s_1 \int_0^{s_1} d s_2 \int_0^{s_2} d s_3 \dots \int_0^{s_n} d s_{n+1} \right.$$

$$\left. \left\| \tilde{x}_1(s_{n+1}) - \tilde{x}_2(s_{n+1}) \right\| \right]$$

$$\leq L^{n+1} \cdot \left\| \tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 \right\| \cdot \left[\int_0^t d s_1 \int_0^{s_1} d s_2 \dots \int_0^{s_n} d s_{n+1} \right]$$

$$\leq L^{n+1} \cdot \left\| \tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 \right\| \cdot \frac{t_{\max}^{n+1}}{(n+1)!}$$

damit gilt

$$\left\| \tilde{A}^n \tilde{x}_1 - \tilde{A}^n \tilde{x}_2 \right\| \leq \frac{(L \cdot t_{\max})^n}{n!} \cdot \left\| \tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 \right\| \quad \text{III}$$

$$\tilde{x}_1, \tilde{x}_2 \in \tilde{U}$$

Nun existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ derart, daß

$$\frac{(L t_{\max})^{n_0}}{n_0!} \leq k < 1$$

vgl. [10] Kapitel 3.2
S.103 7)

$\tilde{A}^{n_0}$ ist also eine Kontraktion, also folgt aus Satz 3.3 S.23

im Skript, daß $\tilde{A}$ genau einen Fixpunkt $\tilde{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{A}^n \tilde{x}$ besitzt.

Nun betrachten wir

$$x_{n+1}(x_0, t) = x_0 + \int_0^t V(x_n(x_0, s)) ds$$

$$y_{n+1}(x_0, y_0, t) = y_0 + \int_0^t DV(x_n(x_0, s)) \cdot y_n(x_0, y_0, s) ds$$

zu beweisen: durch Induktion

$$\text{III} \quad \frac{d}{d\tau} x_n(x_0 + \tau y_{n-1}, t) \Big|_{\tau=0} = y_n(x_0, y_0, t)$$

Induktionsanfang:

$$x_1(x_0, t) = x_0 + \int_0^t V(x_0) ds$$

$$y_1(x_0, y_0, t) = y_0 + \int_0^t DV(x) \Big|_{x_0} \cdot y_0 ds$$

IV

$$\frac{d}{d\tau} (x_0 + \tau y_0) \Big|_{\tau=0} = y_0$$

$$\frac{d}{d\tau} V(x_0 + \tau y_0) \Big|_{\tau=0} = y_0 \cdot DV(x) \Big|_{x_0}$$

$$\frac{d}{d\tau} x_1(x_0 + \tau y_0, t) \Big|_{\tau=0} = y_1(x_0, y_0, t)$$

Induktionsschritt $n \rightarrow n+1$

$$x_{n+1}(x_0, t) = x_0 + \int_0^t V(x_n(x_0, s)) \, ds$$

$$y_{n+1}(x_0, y_0, t) = y_0 + \int_0^t DV(x_n(x_0, s)) \cdot y_n(x_0, y_0, s) \, ds$$

Wegen

$$\frac{d}{d\tau} V(x_n(x_0, t) + \tau y_n(x_0, y_0, t)) \Big|_{\tau=0}$$

$$= y_n(x_0, y_0, t) \cdot DV(x_n(x_0, t))$$

folgt:

$$\left. \begin{aligned} \gamma_{n+1}(x_0, y_0, t) &= \frac{d}{dt} x_{n+1}(x_0 + \tau y_n, t) \Big|_{\tau=0} \\ &= D x_{n+1}(x_0) \cdot y_n \end{aligned} \right\} \text{VII b}$$

$\begin{pmatrix} x_n(x_0 + \tau y_0) \\ \gamma_n(x_0, y_0, t) \end{pmatrix}$ ist stetig differenzierbar in (x_0, y_0) wegen IV und V.

$$\begin{pmatrix} x_n(x_0 + \tau y_0) \\ \gamma_n(x_0, y_0, t) \end{pmatrix} \in C(\tilde{U}, \mathbb{R}^{2n})$$

$\tilde{U}$ ist kompakt

$C(\tilde{U}, \mathbb{R}^{2n})$ ist Banachraum

$\Rightarrow \gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n$ ist stetig in (x_0, y_0)

Grenzübergang von III und VII b, weil $\begin{pmatrix} x_n \\ \gamma_n \end{pmatrix}_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig konvergiert.

$$Dx(x_0) \cdot \gamma = \frac{d}{dt} x(x_0 + \tau \gamma, t) \Big|_{\tau=0} = \gamma(x_0, y_0, t) \quad \text{VII}$$

Wegen VII und weil $\begin{pmatrix} x_n \\ \gamma_n \end{pmatrix}_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig konvergiert,

ist x stetig differenzierbar in x_0 .

Satz 4.10 S.42

Sei v ein Vektorfeld auf $U \subset \mathbb{R}^n$ und F
ein Diffeomorphismus von U auf V
($U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^n$ offen). Sei ferner
 $y = F(x)$ und

$$w(y) = F_* v(y) := (DF)(x) \cdot v(x) \quad (x \in U)$$

und $x(\cdot)$ eine Lösung der DG. $\dot{x} = v(x)$
, definiert auf dem Zeitintervall I .

Dann ist $y(t) := F(x(t))$, $t \in I$

eine Lösung der transformierten DG.

$$\dot{y} = w(y) \text{ auf } V.$$

zu beweisen ist:

$$\dot{x} = v(x) \implies \dot{y} = w(y)$$

Beweis: $y = F(x)$

$$\dot{y} = \frac{d}{dt} F(x) = (DF)(x) \cdot \dot{x}$$

$$= (DF)(x) \cdot v(x) = F_* v(y) = w(y)$$

Satz 4.12 S.43

Sei V ein differenzierbares Vektorfeld auf der offenen Menge $M \subset \mathbb{R}^n$ und $x_0 \in M$ nicht singular, d.h. $V(x_0) \neq 0$. Dann existiert eine offene Umgebung U von x_0 in M und ein Diffeomorphismus F von U auf $V \subset \mathbb{R}^n$ derart, daß das Vektorfeld

$$w(y) := F_* v(y) = e_1$$

ist, wobei $e_1(y) = (1, 0, \dots, 0)$ $y \in V$

Bevor dieser Satz bewiesen wird, werden 2 Aussagen ohne Beweis angegeben, die beim Beweis des Satzes nützlich sind.

Aussage 1 und Aussage 2

stehen in [3] 4.3.5. S.286

Aussage 1

Zu jedem k -dimensionalen Unterraum $\mathbb{R}^k$ von $\mathbb{R}^n$ gibt es einen transversalen $(n-k)$ -dimensionalen Unterraum (der sogar unter

den $\binom{n}{k}$ Koordinatenunterräumen $\mathbb{R}^{n-k}$ des Raumes $\mathbb{R}^n$

enthalten ist).

L_1, L_2 seien zwei lineare Unterräume eines linearen Raumes L . L_1 und L_2 nennt man transversal wenn

$$L_1 + L_2 = L$$

vgl. [3] 4.3.5. S.285

Aussage 2

Führt die lineare Abbildung $A: L \rightarrow M$ zwei beliebige zueinander transversale Unterräume in ebenfalls zueinander transversale Unterräume über, so ist sie surjektiv (d.h. A bildet diese Unterräume auf den ganzen Raum M ab).

Nun wird folgendes bewiesen:

Satz 1:

Jedes glatte Richtungsfeld läßt sich in der Umgebung jedes Punktes begradigen.

Ist das Feld r -mal stetig differenzierbar (Klasse C^r $1 \leq r < \infty$), so kann man den begradigenden Diffeomorphismus aus der Klasse C^r wählen.

vgl. [3] 2.1.1. S.90 Satz 1

Der Beweis wird nach [3] 4.3.5. S.287 geführt.

$$(1) \quad \dot{x} = v(x) \quad x(t_0) = x_0 \quad (\text{autonomer Fall})$$

Abb. 1
Konstruktion des
begradigenden
Diffeomorphismus

Der Vektor v_0 der Phasengeschwindigkeit im Punkt x_0 ist von 0 verschieden (Abb. 1). Dann existiert eine zu v_0 transversale $(n-1)$ -dimensionale Hyperebene $R^{n-1} \subset R^n$ durch x_0 (die entsprechende Ebene im Tangentialraum $T_{x_0} U$ ist zu der Geraden R^1 , in der v_0 liegt, transversal).

Sei nun G eine Abbildung eines Gebietes aus $R \times R^{n-1}$
 $(R^{n-1} = \{\xi\}, R = \{t\})$ in ein Gebiet aus R^n mit $G(t, \xi) = g(t, \xi)$
 ,wobei ξ in R^{n-1} in der Umgebung von x_0 liegt und $g(t, \xi)$
 den Wert derjenigen Lösung von (1) zur Zeit t
 bezeichnet, die die Anfangsbedingung $y(0) = \xi$
 erfüllt.

Nun wird gezeigt, daß G^{-1} in einer hinreichend
 kleinen Umgebung des Punktes $(t=0, \xi=x_0)$ ein

begradigender Diffeomorphismus ist.

a) Die Abbildung G ist differenzierbar

($G \in C^{r-1}$ wenn $v \in C^r$). Das gilt

wegen folgendem Satz:

$$v \in C^r \Rightarrow g \in C^{r-1}$$

vgl. [3] 4.3.4. S.284 Satz Tr'

b) Die Abbildung G^{-1} ist begartigend

$$DG e =: G_* e = v$$

$$DG = G_* \quad \text{vgl. [3] 4.3.1. S.282,283}$$

$$D := \frac{\partial}{\partial \xi}$$

,weil $g(t, \xi)$ die Gleichung (1) erfllt.

$$e = \text{Standardvektorfeld } (\dot{t} = 1, \xi = D)$$

c) G ist ein lokaler Diffeomorphismus

Mit dem linearen Operator $G_*|_{t_0, x_0}$

auf den zueinander transversalen Ebenen R^{n-1}

und R^1 folgt:

$$G_*|_{R^{n-1}} = E$$

$$G_*|_{R^1} e = v_0$$

$$G_*|_{t_0, x_0}$$

bildet das Paar zueinander transversaler

Unterrume R^{n-1} und $R^1 \subset R^n$ in ein Paar zueinander

transversaler Räume ab.

$\Rightarrow G_*|_{t_0, x_0}$ ist eine lineare Abbildung von $\mathbb{R}^n$ auf $\mathbb{R}^n$.

$\Rightarrow G_*|_{t_0, x_0}$ ist ein Isomorphismus.

Nach dem Satz über inverse Funktionen ist dann G ein lokaler Diffeomorphismus.

Es ist dann $F_* = G_*^{-1}$
wobei F die Abbildung im Skript S.43 Satz 4.12 ist.

Damit ist bewiesen, daß diese Diffeomorphismen zur Klasse $C^{\gamma-1}$ gehören, wenn $v \in C^\gamma$ ist.

Nun muß gezeigt werden, daß der begradigende Diffeomorphismus zur Klasse C^γ gehört, das folgt mit Satz 2 .

Satz 2:

Ist $v \in C^1 \Rightarrow$ Die Lösung $y(t, x)$ ist nach den Anfangswerten stetig differenzierbar.

vgl. [3] 4.3.6. S.288

Unter stärkeren Voraussetzungen $v \in C^2$ ist dieser Satz schon bei Satz 4.9 S.40

im Skript bewiesen worden.

In [3] 4.3.6. S.288-290 wird der Satz 2
unter der Voraussetzung $v \in C^1$
bewiesen.

Aufgabe 4.1 S.43

Sei $\lambda, x_0 \in \mathbb{R}$. Bestimme das maximale
Existenzintervall der Lösungen des AWP's
 $x \in \mathbb{R}$

$$x' = \lambda x^2$$

$$x(0) = x_0$$

in Abhängigkeit von x_0 und λ .

Im wesentlichen nach [1] § 11 (11.1) S. 113
dort ist $\lambda = 1$.

Für dieses AWP gilt der Eindeutigkeitssatz, wenn λ
fest gewählt ist.

$J^* :=$ maximales Existenzintervall

$$1) \quad \lambda = 0 \Rightarrow x' = 0 \Rightarrow x = \text{const.}$$

$$x(0) = x_0 \Rightarrow x = x_0$$

$$\Rightarrow J^* = \mathbb{R}$$

$$\frac{dx}{dt} = x' = \lambda x^2$$

$$\lambda \neq 0$$

Integration: $x \neq 0$

$$\begin{aligned}\lambda t &= \int_{x(0)}^{x(t)} \frac{ds}{s^2} = \frac{-1}{x(t)} + \frac{1}{x_0} \\ &= \frac{x(t) - x_0}{x(t) \cdot x_0}\end{aligned}$$

$$x(t) - x_0 = \lambda t \cdot x(t) \cdot x_0$$

$$x(t) = \frac{x_0}{1 - \lambda t \cdot x_0}$$

2) $\lambda > 0$ und $x_0 > 0$

$$1 - \lambda t^* x_0 = 0 \quad t^* = \frac{1}{\lambda x_0} > 0$$

$J^* = \left(-\infty, \frac{1}{\lambda x_0}\right)$ weil $x > 0$ sein muß.

3) $\lambda > 0$ und $x_0 < 0$

$$t^* = \frac{1}{\lambda x_0} < 0 \quad J^* = \left(\frac{1}{\lambda x_0}, \infty\right)$$

weil $X < 0$ sein muß.

4) $\lambda < 0$ und $x_0 < 0$

$$t^* = \frac{1}{\lambda x_0} > 0$$

$$y^* = \left(-\infty, \frac{1}{\lambda x_0} \right)$$

weil $X < 0$ sein muß.

5) $\lambda < 0$ und $x_0 > 0$

$$t^* = \frac{1}{\lambda x_0} < 0$$

$$y^* = \left(\frac{1}{\lambda x_0}, \infty \right)$$

weil $X > 0$ sein muß.

Warum die Lösungen nicht auf ganz $\mathbb{R}$ fortsetzbar sind, wird jetzt begründet.

Für 2) und 5)

2) $\lambda > 0$ $x_0 > 0$

5) $\lambda < 0$ $x_0 > 0$

$X > 0$ muß sein.

Annahme: $X > 0$ gilt nicht.

Dann existiert aufgrund der Stetigkeit von $x(t)$ ein t_1 mit $x(t_1) = 0$.

Beim AWP $x' = \lambda x^2$ und $x(t_1) = 0$ ist die Lösung eindeutig.

$X = 0$ erfüllt $x' = \lambda x^2$, also wäre $X = 0$ die eindeutig bestimmte Lösung von $x' = \lambda x^2$ und $x(t_1) = 0$, die aber nicht $x(0) = x_0 > 0$ erfüllt.
Widerspruch $\Rightarrow X > 0$ für 2) und 5)

Für 3) und 4)

3) $\lambda > 0$, $x_0 < 0$

4) $\lambda < 0$, $x_0 < 0$

$X < 0$ muß sein.

Annahme: $X < 0$ gilt nicht.

Dann existiert aufgrund der Stetigkeit von $x(t)$ ein t_1 mit $x(t_1) = 0$

Beim AWP $x' = \lambda x^2$ und $x(t_1) = 0$ ist die Lösung eindeutig.

$X = 0$ erfüllt $x' = \lambda x^2$, also wäre $X = 0$ die eindeutig bestimmte Lösung von $x' = \lambda x^2$ und $x(t_1) = 0$, die aber nicht $x(0) = x_0 < 0$ erfüllt.

Widerspruch $\Rightarrow X < 0$ für 3) und 4)

Aufgabe 4.2 S.43

Bestimme alle $\alpha > 0$, für die die maximal fortgesetzten Lösungen der Differentialgleichung

$$x' = (1 + x^4)^\alpha \quad (x \in \mathbb{R})$$

nicht auf ganz $\mathbb{R}$ definiert sind.

a) Wir zeigen, daß für $0 \leq \alpha \leq \frac{1}{4}$ ein $M > 0$ existiert, so daß $|f'(x)| \leq M$. Nach Aufgabe 3.6 S.32 im Skript ist dann jede Lösung der DG. $x' = (1 + x^4)^\alpha$ auf ganz $\mathbb{R}$ definiert.

$$f(x) = (1 + x^4)^\alpha$$

$$f'(x) = 4x^3 \alpha (1 + x^4)^{\alpha-1} \quad 0 \leq \alpha \leq \frac{1}{4}$$

$$\leq x^3 (1 + x^4)^{-\frac{3}{4}}$$

$$= \sqrt[4]{\frac{x^{12}}{(1+x^4)^3}} \leq 1$$

$$M := 1$$

b) Für $d > \frac{1}{4}$ wird die Konvergenz von

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d \xi}{(1 + \xi^4)^d} \quad \text{gezeigt, dann folgt:}$$

$$\frac{dx}{dt} = x' = (1 + x^4)^d$$

$$\Rightarrow t - t_0 = \int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{d \xi}{(1 + \xi^4)^d} < \infty$$

Es wird also nicht jeder t -Wert aus $\mathbb{R}$ angenommen, da es ein $a \in \mathbb{R}_+^*$ gibt, so daß

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d \xi}{(1 + \xi^4)^d} \leq a \quad \text{für } d > \frac{1}{4}$$

Beweis, daß $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d \xi}{(1 + \xi^4)^d}$ konvergiert.

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^4)^\alpha} \leq \int_0^1 \frac{dx}{1^\alpha} = 1$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^4)^\alpha} \leq 2 + 2 \cdot \int_1^{\infty} \frac{dx}{(1+x^4)^\alpha}$$

Nun muß noch die Konvergenz von

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{(1+x^4)^\alpha} \quad \text{für } \alpha > \frac{1}{4} \text{ gezeigt werden.}$$

$$\frac{1}{(1+x^4)^\alpha} \quad \text{ist monoton fallend für } x > 0.$$

Nach dem Integralvergleichskriterium für
Reihen vgl. [5] § 20 Satz 1 S.155

konvergiert $\int_1^{\infty} \frac{dx}{(1+x^4)^\alpha}$ genau dann

,wenn $S(\alpha) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+n^4)^\alpha}$ konvergiert

$S(\alpha)$ konvergiert für $\alpha > \frac{1}{4}$ denn es gilt:

Für $\beta > 1$ konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\beta}$ (wegen dem

Integralvergleichskriterium) und für alle $n \in \mathbb{N}$

gilt
$$\frac{1}{(1+n^4)^{\beta/4}} \leq \frac{1}{n^\beta}$$

Damit konvergiert auch $S(\alpha)$ nach dem Majorantenkriterium

und damit

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{(1+x^4)^\alpha}$$
 und schließlich auch
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^4)^\alpha}$$

Für $\alpha > \frac{1}{4}$ sind die maximal fortgesetzten
Lösungen nicht auf ganz $\mathbb{R}$ definiert!

Aufgabe 4.4 S.44 (Keplerproblem)

Sei $V(x_1, x_2) := \frac{-1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}$ $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \neq 0$

und

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r(t) \cos \varphi(t) \\ r(t) \sin \varphi(t) \end{pmatrix} \quad t \in I$$

($I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall) eine Lösung der Newton'schen Gleichungen.

$$\ddot{x} = \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\partial_{x_1} V(x) \\ -\partial_{x_2} V(x) \end{pmatrix} = \frac{-x}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}^3}$$

(Der Übergang zu Polarkoordinaten ist in einer geeigneten Umgebung jedes betrachteten Punktes $x \neq 0$ ein Diffeomorphismus.)

i) Zeige (Drehimpulserhaltungssatz):

Es gibt ein $M \in \mathbb{R}$ mit

$$M = \det \begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ \dot{x}_1(t) & \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = r^2(t) \cdot \dot{\varphi}(t)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\det \begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ \dot{x}_1(t) & \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} \right) = \frac{d}{dt} [x_1 \dot{x}_2 - x_2 \dot{x}_1]$$

$$= \dot{x}_1 \dot{x}_2 + x_1 \ddot{x}_2 - \dot{x}_2 \dot{x}_1 - x_2 \ddot{x}_1$$

$$\ddot{x}_i = \frac{-\partial V(x)}{\partial x_i} \quad i=1,2$$

$$= -x_1 \frac{\partial V(x)}{\partial x_2} + x_2 \frac{\partial V(x)}{\partial x_1}$$

wegen $V(x) = \frac{-1}{|x|} = \frac{-1}{r}$ wobei $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$
und $r = |x|$

folgt: $r \neq 0$ weil
 $x \neq 0$ ist

$$\frac{\partial V}{\partial x_1} = \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_1} = \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \frac{x_1}{r}$$

$$\frac{\partial V}{\partial x_2} = \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_2} = \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \frac{x_2}{r}$$

daraus folgt:

$$\frac{d}{dt} \left(\det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ \dot{x}_1 & \dot{x}_2 \end{pmatrix} \right) = -x_1 \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \frac{x_2}{r} + x_2 \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \frac{x_1}{r}$$
$$= 0$$

$\Rightarrow$

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ \dot{x}_1 & \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \text{const.} =: M \in \mathbb{R}$$

$$M = \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ \dot{x}_1 & \dot{x}_2 \end{pmatrix} = x_1 \dot{x}_2 - x_2 \dot{x}_1$$
$$= r \cos \varphi (\dot{r} \sin \varphi + r \cos \varphi \dot{\varphi})$$
$$- r \sin \varphi (\dot{r} \cos \varphi - r \sin \varphi \dot{\varphi})$$
$$= \dot{r} r \cos \varphi \sin \varphi + r^2 \cos^2 \varphi \dot{\varphi}$$
$$- r \dot{r} \sin \varphi \cos \varphi + r^2 \sin^2 \varphi \dot{\varphi}$$
$$= r^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \dot{\varphi} = r^2 \dot{\varphi}$$

ii) Zeige (Energieerhaltungssatz):

Es gibt ein $E \in \mathbb{R}$ mit

$$\begin{aligned} E &= \frac{\dot{x}_1^2(t) + \dot{x}_2^2(t)}{2} + V(x(t)) \\ &= \frac{\dot{r}^2(t)}{2} + \frac{M^2}{2 r^2(t)} - \frac{1}{r(t)} \end{aligned}$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2}{2} + V(x(t)) \right)$$

$$= \dot{x}_1 \ddot{x}_1 + \dot{x}_2 \ddot{x}_2 + \frac{\partial V}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2} \dot{x}_2$$

$$= -\dot{x}_1 \frac{\partial V}{\partial x_1} - \dot{x}_2 \frac{\partial V}{\partial x_2} + \frac{\partial V}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2} \dot{x}_2 = 0$$

$\Rightarrow$

$$E = \text{const.}$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 &= (\dot{r} \cos \varphi - r \dot{\varphi} \sin \varphi)^2 \\ &\quad + (\dot{r} \sin \varphi + r \dot{\varphi} \cos \varphi)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \dot{\gamma}^2 \cos^2 \varphi - 2 \dot{\gamma} \gamma \dot{\varphi} \cos \varphi \sin \varphi \\
&+ \gamma^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \varphi + \dot{\gamma}^2 \sin^2 \varphi \\
&+ 2 \dot{\gamma} \gamma \sin \varphi \cos \varphi \dot{\varphi} + \gamma^2 \dot{\varphi}^2 \cos^2 \varphi \\
&= \dot{\gamma}^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + \gamma^2 \dot{\varphi}^2 (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) \\
&= \dot{\gamma}^2 + \gamma^2 \dot{\varphi}^2
\end{aligned}$$

also $\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 = \dot{\gamma}^2 + \gamma^2 \dot{\varphi}^2$

$M = \gamma^2 \dot{\varphi}$ wurde in i) bewiesen

$$\begin{aligned}
E &= \frac{1}{2} (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) + V(x) & V(x) &= -\frac{1}{\gamma} \\
&= \frac{1}{2} (\dot{\gamma}^2 + \gamma^2 \dot{\varphi}^2) - \frac{1}{\gamma} \\
&= \frac{1}{2} \left(\dot{\gamma}^2 + \gamma^2 \frac{M^2}{\gamma^4} \right) - \frac{1}{\gamma}
\end{aligned}$$

$$E = \frac{1}{2} \dot{\gamma}^2(t) + \frac{1}{2} \frac{M^2}{\gamma^2(t)} - \frac{1}{\gamma(t)}$$

Durch die Konstanten der Bewegung M und E
ist das Problem reduziert worden:

γ genügt der Bewegungsgleichung eines
Teilchens mit nur noch einem Freiheitsgrad

(und Masse=1) in einem effektiven Potential

$$V_{\text{eff}} = \frac{M^2}{2\gamma^2} - \frac{1}{\gamma}$$

Interessant ist nun $\psi(\gamma)$
für die Form der Bahnkurve.

iii) Zeige:

$$\varphi(t) - \varphi(t_0) = \int_{r(t_0)}^{r(t)} \frac{\frac{M}{R^2} dR}{\sqrt{2E - \frac{M^2}{R^2} + \frac{2}{R}}} = \arccos \left(\frac{\frac{M^2}{r(t)} - 1}{e} \right) + C$$

wobei $e^2 = 2EM^2 + 1$ und

$$C = -\arccos \left(\frac{\frac{M^2}{r(t_0)} - 1}{e} \right) \text{ gesetzt wird.}$$

$$E = \frac{\dot{r}^2}{2} + \frac{M^2}{2r^2} - \frac{1}{r}$$

$$\dot{r}^2 = 2E - \frac{M^2}{r^2} + \frac{2}{r}$$

Drehimpulsgleichung von i)

$$\dot{J} = \frac{M}{r^2}$$

$$\varphi(t) - \varphi(t_0) = \int_{t_0}^t \frac{M}{r^2(t)} dt$$

Substitution: $r(t) = R \quad \frac{dR}{dt} = \dot{r}$

$$= \int_{r(t_0)}^{r(t)} \frac{M}{R^2 \dot{r}} dR$$

$$= \int_{r(t_0)}^{r(t)} \frac{M}{R^2} \frac{dR}{\sqrt{2E + \frac{2}{R} - \frac{M^2}{R^2}}}$$

Zwischenrechnung:

$$\frac{M}{R^2} \frac{1}{\sqrt{2E - \frac{M^2}{R^2} + \frac{2}{R}}} = \frac{M^2}{R^2} \frac{1}{\sqrt{2EM^2 - \frac{M^4}{R^2} + \frac{2M^2}{R}}}$$

$$= \frac{M^2}{R^2} \frac{1}{\sqrt{2EM^2 + 1 - \left(\frac{M^4}{R^2} - \frac{2M^2}{R} + 1\right)}}$$

$$e^2 = 2EM^2 + 1$$

$$= \frac{M^2}{R^2} \frac{1}{\sqrt{e^2 - \left(\frac{M^2}{R} - 1\right)^2}}$$

$$= \frac{M^2}{R^2} \frac{1}{e} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\frac{M^2}{R} - 1}{e}\right)^2}}$$

$$\Psi(t) - \Psi(t_0) = \int_{r(t_0)}^{r(t)} \frac{M}{R^2} \frac{dR}{\sqrt{2E - \frac{M^2}{R^2} + \frac{2}{R}}}$$

$$= \int_{r(t_0)}^{r(t)} \frac{M^2}{R^2 e} \frac{dR}{\sqrt{1 - \left(\frac{\frac{M^2}{R} - 1}{e} \right)^2}}$$

Substitution

$$u := \frac{\frac{M^2}{R} - 1}{e} = \frac{M^2}{Re} - \frac{1}{e}$$

$$\frac{du}{dR} = \frac{-M^2}{e R^2}$$

$$z := \frac{\frac{M^2}{r(t)} - 1}{e}$$

$$z_0 := \frac{\frac{M^2}{r(t_0)} - 1}{e}$$

daraus folgt:

$$\varphi(t) - \varphi(t_0) = \int_{z_0}^z \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} du = \arccos u \Big|_{z_0}^z$$

$$= \arccos \left(\frac{\frac{M^2}{r(t)} - 1}{e} \right) + C \quad \text{mit } C = -\arccos(z_0)$$

iv) Sei $\varepsilon \neq 0$ und daher $e \neq 1$, $c = 0$

$$y(t_0) = 0 \quad \text{sowie} \quad a := \frac{M^2}{1 - e^2} \quad M \neq 0$$

Betrachte

$$\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(t) + e a \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

Zeige:

$$\frac{y_1^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{a^2(1 - e^2)} = 1$$

Aus $c = 0$ folgt:

$$y(t) = \arccos\left(\frac{M^2 - r(t)}{r(t) \cdot e}\right)$$

$$\cos y(t) = \frac{M^2 - r(t)}{r(t) \cdot e}$$

$$y_1(t) = x_1(t) + e a$$

$$= r(t) \cdot \frac{M^2 - r(t)}{r(t) \cdot e} + e a \quad \text{also folgt:}$$

$$\boxed{y_1(t) - e a = \frac{M^2 - r(t)}{e}} \quad \text{I}$$

und mit $a = \frac{M^2}{1-e^2}$

$$y_1(t) \cdot e = M^2 - r(t) + e^2 \frac{M^2}{1-e^2}$$

$$= \frac{M^2 - M^2 e^2 + e^2 M^2}{1-e^2} - r(t) = \frac{M^2}{1-e^2} - r(t)$$

$$= a - r(t)$$

$$\Rightarrow \boxed{r(t) = a - y_1(t) \cdot e} \quad \text{II}$$

$$y_2(t) = x_2(t) = r(t) \cdot \sin \varphi(t)$$

$$= r(t) \cdot \sqrt{1 - \cos^2 \varphi(t)}$$

$$y_2^2(t) = r^2(t) \left[1 - \left(\frac{M^2 - r(t)}{r(t) \cdot e} \right)^2 \right]$$

$$\stackrel{\text{II}}{=} (a - e y_1(t))^2 - \left(\frac{M^2 - r(t)}{e} \right)^2$$

$$\stackrel{\text{I}}{=} a^2 - 2ae y_1(t) + e^2 y_1^2(t) - (y_1(t) - ea)^2$$

$$= a^2 - 2ae y_1(t) + e^2 y_1^2(t) - y_1^2(t) + 2ea y_1(t)$$

$$- e^2 a^2 = y_1^2(t)(e^2 - 1) + a^2 - e^2 a^2$$

daraus folgt:

$$y_2^2(t) + y_1^2(t)(1 - e^2) = a^2(1 - e^2)$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{\frac{y_2^2(t)}{a^2(1 - e^2)} + \frac{y_1^2}{a^2} = 1}$$

Die Bahnen sind entweder Ellipsen ($E < 0$)

oder Hyperbeln ($E > 0$)

Für $E = 0$ liegt eine Parabel vor.

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
 - [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
 - [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
 - [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
 - [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
 - [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
 - [13] = Kôsakû Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York
- Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993